

本資料は、以下の論文に関連する補足資料のリンク集です。

「意図的過学習の活用:将棋 AI における 10 棋譜からの棋風再現手法」

English title:

**Effective Use of Intentional Overfitting in Shogi AI:
Reproducing Playing Styles from 10 Game Records**

論文リソース URL: <https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/2005499>

論文正誤表 (Errata)

論文内の以下の記述に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

項目: **4.1 定量的評価**

誤: 図的な過学習が、競技ゲーム AI の分野で

正: 意図的な過学習が、競技ゲーム AI の分野で

内容は随時更新されます。最新版は以下の Concept DOI をご参照ください。

最新版はこちら

Concept (all versions): <https://doi.org/10.5281/zenodo.17415158>

実験データ

実験ログ・データセット・解析結果などです。

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17642812>

関連リソース

発表スライド

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17643202>

以上です。